

Список использованных источников

1. Дедяева Л.М. Развитие консалтинговой деятельности в условиях цифровизации / Л.М. Дедяева // Менеджер. – 2019. – № 4. – С. 161-170.
2. Юридический консалтинг [Электронный ресурс] // Sherpa Business Consulting: сайт. – URL: http://www.sherpaconsulting.ru/vidi_consulting/uridicheskii_consulting.htm.
3. Маркетинговый консалтинг – консультирование по продвижению всех областей бизнеса [Электронный ресурс] // БизБи: сайт. – URL: <https://bizbe.biz/base/term/106-chto-takoe-marketingovyy-konsalting.html>
4. Консалтинговые услуги «GL Group Consulting» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://glgroup.su/consulting>
5. Бизнес-консалтинг «RBC Group» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rbc-grp.solutions/upravlencheskij-konsalting/>

УДК 005.32:331.101.3

DOI

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА НА ФИРМЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

МЕШКОВА В.С.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры экономики предприятия;

КОЗИЙ К.Ю.,

магистрант

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам мотивации труда на фирме. Целью данного исследования является анализ состояния мотивации труда персонала и разработка направлений её усовершенствования на фирме в современных условиях хозяйствования. Для этого была рассмотрена суть и методы мотивации труда персонала, а также показатели основной и финансовой деятельности фирмы. Задачей данного исследования стало выявление основных направлений по усовершенствованию системы мотивации труда на фирме. На основе проведенного анализа авторами были определены основные направления по усовершенствованию системы мотивации труда, которые приведут к созданию на фирме эффективной мотивационной среды.

***Ключевые слова:** мотивация персонала, трудовые показатели, продуктивность труда, трудоемкость, фонд оплаты труда, выработка, численность персонала*

MOTIVATION OF PERSONNEL WORK AT THE COMPANY IN THE MODERN CONDITIONS OF MANAGEMENT

MESHKOVA V.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Associate Professor of the department of enterprise
economics

KOZIY K.YU.,
undergraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head
of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the issues of labor motivation in the company. The purpose of this study is to analyze the state of staff labor motivation and develop directions for its improvement in the company in modern economic conditions. For this, the essence and methods of personnel labor motivation were considered, as well as indicators of the main and financial activities of the company. The objective of this study was to identify the main directions for improving the system of labor motivation in the company. Based on the analysis, the authors have identified the main directions for improving the system of labor motivation, which will lead to the creation of an effective motivational environment at the company.

***Keywords:** personnel motivation, performance indicators, labor productivity, labor intensity, payroll, production, number of personnel*

Постановка проблемы. На современном этапе развития России проблема мотивации имеет большое значение. Персонал является самым сложным и специфическим видом ресурсов, которые фирма использует в своей деятельности. Эффективность деятельности фирмы в большей мере зависит от эффективности труда персонала. Именно благодаря заинтересованности работника в результатах его работы, при создании надлежащих условий труда, можно добиться повышения продуктивности.

Благодаря реализации предложенных мероприятий по усовершенствованию системы мотивации труда на фирме может быть достигнута цель любого субъекта хозяйствования – улучшение экономических и финансовых результатов хозяйственной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросу эффективной мотивации труда на фирме посвятили свои научные работы как отечественные, так и зарубежные ученые. Среди них: М. Доронина, А. Еськов, И. Завадский, М. Карлин, А. Колот, О. Виханский, Н. Любомудрова, В. Сладкевич, К. Альдэфер, В. Врум, Ф. Герцберг, О. Кузьмин, Д. Мак-Грегор, Д. Клеланд, А. Маслоу, Е. Мейо, М. Мескон, Р. Оуэн и другие.

В трудах указанных ученых с разных точек зрения исследованы теоретические и практические вопросы, касающиеся эффективного управления персоналом. Но, несмотря на это, большинство отечественных фирмы сегодня имеют неэффективную систему мотивации персонала. Вопросы разработки и внедрения мотивационного механизма необходимо решать, учитывая специфику деятельности каждого хозяйствующего субъекта. При решении этой проблемы уместным является учет отечественного и зарубежного опыта.

Актуальность. Одной из главных функций управления на фирме является мотивация. Фирма может реализовать свой потенциал экономического роста только при условии эффективной мотивации. Недостаточная мотивация на фирме может выступать сдерживающим фактором к росту показателей эффективности её деятельности. Именно поэтому вопрос усовершенствования мотивации труда персонала на фирме является актуальным и обуславливает выбор темы исследования, формирует его цель.

Цель статьи. Целью статьи является анализ состояния мотивации труда персонала в современных условиях хозяйствования и разработка направлений её усовершенствования.

Изложение основного материала исследования. В экономической литературе существует множество определений мотивации, которые раскрывают её суть с разных сторон. Эффективность труда, при прочих равных условиях, определяется личным отношением человека к труду, его трудовым поведением. В свою очередь трудовое поведение определяется влиянием многих факторов, которые действуют с разной силой в разных направлениях.

В общем понимании мотивация – это совокупность движимых сил, которые стимулируют человека к выполнению определенных действий. Эти силы могут иметь как внешнее, так и внутреннее происхождение и заставляют человека осознанно или неосознанно совершать те или иные действия [1].

Отношение к труду характеризуется стремлением человека максимально выявлять свои физические и духовные силы, использовать свой опыт и знания, способности достижения определенных количественных и качественных результатов труда. Оно проявляется в поведении, мотивации и оценке труда.

В управлении мотивация – это функция руководства, которая заключается в формировании у работников стимулов к труду, а также в долгосрочном влиянии на работника с целью изменения по заданным параметрам структуры его ценностных ориентаций и интересов, формирование соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе трудового потенциала.

Сущность теорий мотивации заключается в том, что человек, осознавая задачи, которые ставятся перед ним, и зная то вознаграждение, которое он

может получить при их решении, сопоставляет это со своими потребностями, возможностями и осуществляет определенную деятельность.

Основные задачи мотивации: формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения мотивации в процессе труда; обучение персонала и руководящего состава психологическим основам внутрифирменного общения; формирование у каждого руководителя демократических подходов к управлению персоналом с использованием современных методов мотивации.

Для решения этих задач необходим анализ процесса мотивации в организации, а также индивидуальной и групповой мотивации [2].

Содержание функции мотивации заключается в определении потребностей персонала и удовлетворении их в организации; разработке систем вознаграждения за выполненную работу; применении разнообразных форм оплаты труда; использовании стимулов эффективного взаимодействия работников в коллективе и на фирме в целом [3].

С помощью мотивации руководство фирмы может решать такие задачи: привлечение и удержание в организации лучших специалистов; признание деятельности работников, которые достигли значительных результатов с целью дальнейшего стимулирования их творческой активности; демонстрация отношения руководства к высоким результатам труда; популяризация результатов труда лучших работников; применение разнообразных форм признания заслуг; улучшение морально-психологического состояния работников с помощью соответствующей формы признания; обеспечение повышения трудовой активности коллектива фирмы.

Связь функции мотивации и контроля проявляется на всех этапах исполнения задач подчиненными. Предупреждающий контроль, как известно, осуществляется еще до начала выполнения задания. Его средствами, которые имеют значительное мотивирующее влияние на работников, могут быть: разработка четких норм, стандартов и требований; доведение конкретных целей и задач до исполнителей; разработка систем вознаграждения; обеспечение всем необходимым; подбор квалифицированных специалистов. С помощью приведенных способов деятельности людям предоставляется конкретная смысловая направленность, им определяются четкие ориентиры и стандарты поведения, при соблюдении которых работники получают вознаграждения [3].

Для повышения эффективности деятельности фирмы необходимо усовершенствование мотивации работников, которое может дать: повышение результативности работы персонала; оперативное достижение целей фирмы; связь результативности работы сотрудников с оплатой и нематериальным стимулированием; прозрачность системы поощрения; снижение текучести кадров; улучшение психологического климата; улучшение командной работы [4].

Анализируя состояние мотивации труда, была рассмотрена система трудовых показателей, которые характеризуют эффективность использования персонала.

Под такой системой трудовых показателей стоит понимать совокупность количественных и качественных показателей, степени эффективности применения живого труда в процессе производства [5]. К основным трудовым показателям относят: продуктивность труда и трудоемкость производства продукции, численность персонала, фонд заработной платы в том числе по категориям персонала и по структурным подразделениям; средняя заработная плата, общий фонд рабочего времени, фонд рабочего времени одного среднесписочного работника, средняя продолжительность рабочего дня, кол-во отработанных дней одним работником.

Среди факторов, влияющих на количество отработанного времени выделяют следующее: ежегодные отпуска, временная нетрудоспособность, отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон, перевод по экономическим причинам на неполный рабочий день.

Повышение оплаты труда должно обеспечиваться опережающими темпами роста продуктивности труда. Соблюдение этого принципа обеспечивает расширенное воспроизводство на фирмах. Заработная плата может возрасти только при условии систематического расширенного воспроизводства, т.е. неуклонного роста ВВП. Этого можно достичь только при условии повышения продуктивности индивидуального и общественного труда, причем этот рост должен опережать рост заработной платы. Если же последнее будет возрасти быстрее, чем продуктивность труда, то это приведет к сокращению фонда накопления и соответственно к торможению темпов воспроизводства.

Способы улучшения мотивации труда принято делить на материальные и нематериальные.

Первый способ отражает роль мотивационного механизма оплаты труда в системе повышения продуктивности труда. Он включает как элементы усовершенствования системы заработной платы, предоставление возможностей персоналу иметь долю в собственности и прибыли фирмы. [2].

Материальная мотивация включает: заработную плату, регулярные денежные премии в честь определенных событий, нерегулярные денежные премии в счет определенных событий в жизни работника, иные денежные выплаты.

Не менее значимой является и нематериальная, непрямая мотивация. К видам нематериальной мотивации относят: подарки, социальный пакет, обучение, корпоративы, открытость и постоянный диалог руководства с персоналом, другие виды мотивации.

Другой вид мотивации – социальные выгоды: бесплатные медицинские осмотры, бесплатный отдых во время отпуска, возможность для оздоровления и занятия спортом.

Такой вид мотивации требует сравнительно небольших затрат в течении года на одного работника, но повышает статус организации в глазах персонала, поскольку работник чувствует заботу о себе со стороны руководства.

К нематериальным способам улучшения мотивации относится усовершенствование организации труда: постановка целей, расширение трудовых функций, производственная и профессиональная ротация, гибкий график работы, улучшение условий труда.

Расширение трудовых функций – это внесение разнообразия в работу персонала, т.е. увеличение числа операций, которые выполняются одним работником. В результате вносится разнообразие в рабочий цикл каждого работника, повышается интенсивность труда.

Другой способ нематериального стимулирования – усовершенствование организационной культуры: формирование миссии организации, определение принципов формирования отношений с внутренней и внешней средой организации и так далее.

Обучение за счет фирмы является одним из важнейших моментов в системе мотивации работников. Такое обучение часто связывают с отдыхом [6]. Работник получает возможность отдохнуть от ежедневной рабочей рутины, получить новые знания, новый мотивационный заряд. Во время мотивационных тренингов сотрудники компании больше общаются между собой неформально, что способствует сплочению и формированию командного духа.

Еще одним видом мотивации является проведение корпоративных празднований, во время которых происходит сплочение трудового коллектива. На таких мероприятиях обязано быть и руководство, ведь в неформальной обстановке проще общаться. Сотрудники в таком случае чувствуют, что руководство находится с ними в одной команде.

Для эффективной работы организации мало сформировать систему целей деятельности. Необходимо, чтобы достижение этих целей сопровождалось разработкой мотивационного механизма, адекватного реальному положению вещей. Для этого необходимо обращать должное внимание мотивации сотрудника на индивидуальном уровне.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Из проведенного исследования можно предложить следующие направления совершенствования мотивации персонала на фирме:

1. Внедрение гибкой системы оплаты труда, которая повысит заинтересованность работников в отношении своих обязанностей.

2. Обновление основных средств. Поскольку эффективность использования рабочего времени связана с научно-техническим прогрессом, то её повышение на основании внедрения новых технологий позволит решить ряд вопросов с экономией средств и позволит увеличить объем выпуска продукции.

3. Улучшение условий труда играет значимую роль в повышении престижа фирмы. Материальная заинтересованность не всегда выступает на первый план, работник, который ощущает дискомфорт на рабочем месте, стремится сменить работу.

4. Создание условий для социальной активности работников фирмы. Для выполнения поставленных перед фирмой задач требуется участие отдельных групп и всего коллектива. Наилучшие результаты достигаются в хорошо сформированной команде. Если сотрудник будет чувствовать себя частью коллектива, то вмененные обязанности будут выполняться с повышенной отдачей. Поддержание в коллективе атмосферы доверия является задачей прежде всего руководителей структурных подразделений. Предлагается ввести на систематической основе проведение психологических тренингов среди сотрудников административно-управленческой группы.

5. С целью повышения эффективности организации труда и её результативности предлагается вовлечь сотрудников в формирование целей и принятие решений. Зачастую подчиненные знают все нюансы и тонкости своей работы, их совет может быть полезен.

В итоге, главной задачей руководства любой фирмы должно стать создание в ней эффективной мотивационной среды. Этого можно достичь прежде всего с помощью обеспечения зависимости вознаграждения работника от достигнутых им результатов и квалификации, тем самым заинтересовав людей в реализации своего потенциала.

Список использованных источников

1. Никифорова В.Г. Управление персоналом: Учебное пособие, 2-е издание – Одесса: Атлант, 2015 г. – 275 с.

2. Колот А.М. Мотивация персонала: учебник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2015. – 337 с.

3. Королёва К. Взаимосвязь мотивации и уровня профессиональных достижений / К. Королёва // Персонал. – 2018. – № 2. – С. 50-55.

4. Лещенко Л.О. Мотивация труда как фактор повышения прибыльности производства / Л.О. Лещенко // Эффективная экономика. – 2016. – № 4. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

5. Васюта В.Б. Современная система трудовых показателей на фирме / В.Б. Васюта, Т.В. Чечиль // Эффективная экономика. – 2016. – № 12. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

6. Шафранская Т.Ю., Основные виды мотивации работников / Т.Ю. Шафранская, О.В. Коломиец – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/10_133226.doc.htm